

Indice de Autores y Número de Resumen

Acuña-Arellano Alejandro	9	Evangelio-Miranda Jairo Daniel	10,40
Aedo A	23	Flores-Silva Fernando	28
Alvarado-Franco Norma Lizeth	17	Flores-Sobrecueva Alejandro	40
Amezcuca-Mendoza María Isabel	38	Flores-Vázquez Mario	12
Andalco-Serrato Luis Alberto	15	Franyutti-Prado Kenia	1
Anzures-Nuñez José Felipe	12	Fraustro-Reyes Paulissette	12
Arauz-Góngora Antonio	20,21,22,23, 29,31,33,36	Gallegos-Rios Carlos Israel	3,10,30,40,47
Areán-Martónez C	19	García-Hernández José Joaquín	34
Arias-Torres Isaías	15	García-López Rabindranath	14
Armendáriz-Betancourt I	41	García-Quezada L	19
Arteaga-Reyes Carmen	22,23,31,36	García-Valadez Erick	42
Barajas-Martínez Karina G	1	Garza-Brambila David	39
Barboza-Elizondo Miguel	22,23,33,36	Garza-Villarreal Eduardo	43
Botello-Hernández Edgar	42	Gil-Fuentes María Aurora	2
Bucio-Zamora Fernando	35	Gomez-Rodriguez Elvia Berenice	3
Calva-Galván María José	29	Góngora-Rivera Fernando	16,41,42,43,44
Campos-Coy Mario	43	González-Amézquita Víctor	4
Cantú-García Diego	42	González-Aquines Alejandro	42,43,44
Cárdenas-Ballesteros D	19	González-García Conne Lizbeth	11
Carrillo-Mora Paul	1	González-Patiño Alejandra	33
Castilla-Figueroa Jorge Armin	26	Guzmán-Castro Salvador	24
Castillo-Alvarado Sergio	42	Hermosillo-Ulloa Mariana Janeth	12
Cavazos-Luna Oscar	43	Hernández-Marín Angélica	4
Cerón-Morales José Aurelio	8	Herrera-Lima Rogelio	8
Colín-Luna Jonathan Isaí	9	Ibarra Leticia	38
Cordero-Pérez Adolfo César	42,44	Ibarra-Bravo Octavio	11,15,24,25,27,35,38
Coronado Sarahí	16	Infante-Valenzuela Adrián	42
Cruz-Narciso Beatriz Viridiana	14	Jauregui-Pasache Carlos Raymundo	2
De León-Mendoza M. Fernanda	29	Leal-Cantú Raúl	11,15,24,25,27,35,38
Delgado-García Guillermo	20,21	León-Jiménez Carolina	12,13
Delgado-Garzón Primo Miguel	17,39	López-Beltran Francisco	24
Domínguez-Flores Oliver Yemen	4	López-Castañeda S	19
Duarte-Troche María del Carmen	26,34	López-Ruiz Minerva	18,46
Dueñas-Zamudio Juan Manuel	32,48	Lozano-Sánchez Fernando	3,10,40
Elías-Vargas Gladys	32,48	Macías-Mejía Edgar Saul	12
Elizondo Guillermo	43	Madrigal Carlos	27
Escoba-Valdivia Emanuel	41,42	Madrigal-Salas Rosa Gabriela	11,15,24,25, 27,32,38
Espinosa-Lira Fernando	22,23,29,31, 33,36	Maldonado Ortíz Amelia Elizabeth	46
Espinoza-Casillas Carlos Alberto	4		
Estrada-Cortes Berenice	1		

Martínez-Díaz Valois	46	Rodríguez-Díaz EA	41
Martínez-Ortíz Alfonso	27	Rodríguez-Rivas Luis Ricardo	3,10,40
Martínez-Ortíz Alfonso	11,15,25	Rubio Hernández Moisés	3,10,30,40,47
Martínez-Rivera José Patricio	15	Rubio-Rivera Ariadna	24
Méndez-González Beatriz	22,23,31,36	Ruíz-Franco Angelica	31,45
Mendoza-Ramírez Elisa	25	Sahagún-Zargoza Jorge	12
Montoya-Reyes Daniel Alejandro	9	Salas-Gutiérrez Irving	28
Mora-Enciso Sherezada	9	Salazar-Salazar Fortino	39
Morales-Ramírez Fernando	5,6,7	Salgado-Ceballos Hermelinda	14
Morán-Morales Milton René	18	Salinas-Vásquez Leticia	4
Mora-Robles Jesús Enrique	12	Salmerón Omar	15,25,27,38
Moreno-Andrade Talia	43	Salmeron-Covarrubias Omar	11
Nader-Kawachi Juan Alberto	5,6,7	Sánchez Sanchez David	45
Olguín-Ramírez LA	41	Sánchez-Chapul Laura	1
Ortega-álvarez Fausto Javier	26,34	Sánchez-Estrada Erik Emilio	15
Ortiz Xóchitl	16	Sánchez-Nava Víctor Manuel	39
Ortiz-Calderón Iván	35	Sánchez-Román Edgar Javier	3,40
Ortiz-Jimenez Xóchitl	43	Sánchez-Terán Helda	42
Ortiz-López Brenda Daniela	29	Sánchez-Torres María Araceli	12,13
Paz-Gómez Rafael	28	Sánchez-Vázquez Itzel	1
Paz-Gutiérrez Jorge	12	Serrano-Arias Fabiola	20,21,33
Pérez-Alva Juan Carlos	8	Seubert-Ravelo Ana Natalia	14
Pérez-Arzola Alan A	44	Solis-Buenfil José Felipe	12
Pérez-de la Cruz Verónica	1	Soriano-Navarro Eduardo	22,23,29,31,33,36
Pérez-Pacheco Arturo Iván	2	Soto-Rincón Carlos	42
Pérez-Ponce María Fernanda	12	Suárez-Bonilla Nitzi Adriana	26
Pineda-Valdovinos Félix Eduardo	11	Torres-Hamdan Yamel Zabdi	26,34
Pino-Peña Yaima Carolina	5,6,7	Torres-Pacheco Sergio	34
Plascencia-Hernández Saul	12	Toussaint-González Paola	1
Plata-Corona Juan Carlos	8	Trujillo-Alonso Gersain	11,15,24,25,27,38
Plata-López Christopher	11	Urdiales Carlos	16
Plata-López Lindsay Zarahi	11	Vargas Juan Manuel	38
Punzo-Bravo G	19	Vargas-Velasco Roberto Everardo	24
Quinzaños-Fresnedo Jimena	1	Vázquez-Deñás Paula Janet	12
Ramos-Ventura Cristina	1,22,23,36	Vázquez-Guevara Damaris	3,10,40
Rangel-Caballero Fernanda	1,31	Vega-Gaxiola Selene Berenice	12,13
Rentería-Argueta Jessica	25	Velázquez-García Blanca Estela	12
Rivera-Ramírez Fabiola	26,34	Viveros-Sandoval M	19
Rodarte-Rubio Dalia	12	Zapata-González Carlos	22,23,31,36
Rodríguez Leyva Ildefonso	3,10,30,40,47		